

Conduite à tenir devant une fracture pathologique de l'adulte

Diagnostic approach of pathologic fractures in adults

Z. EL OUALI*, K. NASSAR, S. JANANI

Service de Rhumatologie, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

dr.elouali.zakaria@gmail.com

RÉSUMÉ

La fracture pathologique est une solution de continuité osseuse survenant sur un os fragilisé par un processus pathologique local ou général. En excluant l'ostéoporose, la fréquence est de 5% de toutes les fractures. La démarche diagnostique repose sur la connaissance de la nature pathologique de la fracture et de l'étiologie sous-jacente. Trois grands groupes de pathologies peuvent être à l'origine de fractures pathologiques : la pathologie tumorale, le plus souvent métastatique, la pathologie osseuse acquise, et la pathologie osseuse congénitale. La prise en charge consiste en le traitement de la fracture, et de la pathologie causale. La connaissance de ces fractures nécessite une attention importante à toutes les étapes de leur prise en charge, car une erreur diagnostique ou thérapeutique peut compromettre le pronostic vital du patient. L'intérêt de cet article est de présenter une conduite à tenir devant une fracture pathologique chez l'adulte.

Mots-clés : *Fractures pathologiques ; Fracture tumorale ; Métastase osseuse*

SUMMARY

Pathological fracture is a solution of bone continuity occurring on a bone weakened by a local or general pathological process. If osteoporosis is excluded, the frequency is around 5% of all fractures. The first step in the diagnostic process is to recognize the

pathological nature of the fracture. Then the underlying etiology has to be identified. Three main groups of pathologies can be the cause of pathological fractures: neoplastic diseases, most often metastatic, acquired bone diseases, and congenital bone diseases. The management consists of both the treatment of the fracture, and the treatment of the etiology. The knowledge of these fractures requires important attention at all stages of their management, because a diagnostic error or an inappropriate treatment can compromise the patient's vital prognosis. The interest of this article is to present a diagnostic approach of pathologic fractures in adults.

Keywords: *Pathological fractures ; Tumoral fractures ; Bone metastasis*

1. Introduction

La fracture pathologique (FP) est définie comme une solution de continuité osseuse survenant sur un os fragilisé par un processus pathologique local ou général. Les ostéoporoses sénile et post-ménopausique sont les causes les plus fréquentes de FP dans le monde. En dehors de l'ostéoporose, la fréquence des FP est de 5% de l'ensemble des fractures [1]. De nombreuses autres pathologies locales ou générales peuvent entraîner des fractures suite à un traumatisme minime.

Les mécanismes qui contribuent à la survenue de FP comprennent la réduction de la masse osseuse (ostéoporose), l'altération de la qualité

osseuse (ostéomalacie, ostéonécrose), une production osseuse insuffisante (ostéogénèse imparfaite, dysplasie fibreuse), une résorption osseuse augmentée (granulome à cellules géantes, kyste osseux anévrisimal), un remodelage osseux pathologique (maladie de Paget osseuse), ou encore une destruction osseuse locale par des tumeurs primaires ou secondaires [2].

Devant toute fracture, même après un traumatisme important, il faut penser systématiquement à rechercher une FP. La démarche diagnostique consiste dans un premier temps en la reconnaissance de la nature pathologique de la fracture. Puis il s'agira d'identifier l'étiologie sous-jacente. Toute erreur diagnostique ou thérapeutique peut compromettre le pronostic vital du patient. L'intérêt de cet article est de présenter une conduite à tenir devant une fracture pathologique chez l'adulte.

2. Immobilisation et traitement antalgique

Dans un premier temps, le segment osseux fracturé doit être immobilisé le plus tôt possible, et un traitement antalgique adapté doit être instauré en attendant la suite des investigations et de la prise en charge.

3. Diagnostic positif du caractère pathologique de la fracture

La démarche diagnostique devant toute fracture suspecte est d'affirmer son caractère pathologique (Figure 1). Les éléments permettant d'évoquer le caractère pathologique d'une fracture sont, d'une part, les données de

l'anamnèse et de l'examen clinique ; et d'autre part les radiographies standards.

Les antécédents à rechercher comprennent les notions de maladie métastatique, de tumeur osseuse bénigne ou maligne, d'une affection osseuse congénitale ou acquise, ou d'une irradiation de la région atteinte. Le contexte d'absence de traumatisme ou de traumatisme minime, de présence de tuméfaction ou de douleur avant la survenue de la fracture, sont des éléments évocateurs à l'interrogatoire. L'examen clinique cherche des signes évocateurs d'un cadre nosologique spécifique : fractures itératives évocatrices d'ostéogénèse imparfaite, déformations et pigmentations cutanées d'une forme polyostotique de dysplasie fibreuse.

C'est la radiographie standard, le plus souvent, qui est évocatrice du caractère pathologique de la fracture. Plus rarement, le caractère pathologique n'est affirmé que lors du geste chirurgical.

3. Diagnostic étiologique

Après avoir évoqué le caractère pathologique d'une fracture, l'étape suivante consiste à le confirmer et à rechercher la pathologie en cause. La demande des examens paracliniques est alors guidée par les données de l'examen clinique et les radiographies demandées en première intention (Figure 1). Il s'agira de réunir un faisceau d'arguments solides pour imputer la fracture à une pathologie plutôt qu'à une autre, et décider de la traiter en conséquence [3].

L'analyse de la radiographie standard est une étape clé dans le diagnostic étiologique. Si elle ne permet pas toujours de poser un diagnostic, elle apporte souvent au moins une orientation

sur la pathologie sous-jacente. L'analyse radiologique comporte deux étapes : l'évaluation de l'os et l'évaluation de la lésion responsable de la FP (Tableau I).

Le premier niveau d'investigations comporte des radiographies standards et des examens biologiques qui seront complétés, si nécessaire,

par des examens plus poussés et plus invasifs (Figure 1) [3].

Les différentes étiologies responsables de FP sont reprises dans le tableau II. Seront présentées ci-après les étiologies les plus fréquentes.

Figure 1 : Arbre décisionnel devant la suspicion de fracture pathologique [3].

Tableau I. Étude des paramètres radiologiques lors d'une fracture pathologique [3]

Aspect de l'os	Os cortical : amincissement (<i>ostéoporose</i>), densification Os trabéculaire : densifié, effacé Signes particuliers : stries de Looser-Milkman (<i>ostéomalacie</i>), réactions périostées, déformations, etc.
Aspect de la lésion	Localisation : dans le segment osseux (épiphysaire, diaphysaire, diaphyso-métaphysaire), dans la région (centrale, excentrique, cortex) Aspect : lytique, condensant, mixte Matrice : cartilagineuse, osseuse, dépolie
Réaction de l'os	Faible : zone de transition large sans frontière Importante : liseré de condensation
Aspect des tissus mous	Envahis

Tableau II. Étiologies des fractures pathologiques [22]

Pathologies malignes	Métastases osseuses Tumeurs osseuses	Hémopathies malignes
Endocrinopathies	Syndrome de Cushing Thyrotoxicose Hyperparathyroïdie primitive	Diabète sucré Hypogonadisme masculin Déficit en GH
Ostéomalacies	Ostéomalacie carentielle Ostéomalacie hypophosphatémique Insuffisance rénale chronique	Acidose tubulaire rénale Hypophosphatasie Apports calciques inadéquats
Médicaments (liste non exhaustive)	Corticoïdes Cyclosporine A	Antagonistes de GnRH Anti-aromatases
Troubles gastrointestinaux	Maladie coeliaque Chirurgie gastro-intestinale	Maladies inflammatoires chroniques de l'intestin
Rhumatismes inflammatoires	Polyarthrite rhumatoïde Spondylarthrite ankylosante	Lupus érythémateux systémique
Infections	Infection au VIH	Tuberculose vertébrale
Autres hémopathies	Thalassémie	Mastocytose systémique
Maladies osseuses rares	Maladie de Paget osseuse Dysplasie fibreuse des os Ostéogénèse imparfaite	Syndrome de Marfan Homocystéinurie Syndrome d'Ehlers-Danlos

3.1 Pathologies osseuses acquises

Ostéoporoses

Les ostéoporoses représentent la première cause de FP chez l'adulte. Toute fracture chez une personne de plus de 50 ans doit faire rechercher une ostéoporose isolée ou associée à

d'autres pathologies. On distingue les ostéoporoses primitives (post-ménopausiques et séniles) et secondaires (endocriniennes, médicamenteuses, inflammatoires, d'immobilisation). Les sites les plus fréquents sont le rachis, l'extrémité proximale du fémur,

et l'extrémité distale du radius [4]. Les radiographies montrent l'aspect d'un os déminéralisé, avec des corticales amincies.

L'ostéodensitométrie permet de poser le diagnostic. Le traitement anti-ostéoporotique visera à réduire le risque de nouvelle fracture.

Ostéomalacie

L'ostéomalacie est une ostéopathie métabolique diffuse caractérisée par un retard de minéralisation de la matrice osseuse, et conduisant à une accumulation de tissu ostéoïde. Elle devient aujourd'hui de plus en plus rare. Les fractures et fissures siègent typiquement au niveau des côtes, du cadre obturateur et de l'extrémité proximale du fémur [5].

La radiographie affiche un aspect flou, cotonneux de la trame osseuse, et les stries caractéristiques de Looser- Milkman [5]. Le traitement repose sur la supplémentation calcique et vitaminique D.

Hyperparathyroïdie primitive

L'hyperparathyroïdie primitive est une hypersécrétion de parathormone ayant pour conséquence finale une augmentation de la résorption osseuse. Elle est le plus souvent due à un adénome parathyroïdien, et se manifeste rarement par une fracture [6]. Les signes évocateurs à la radiographie sont une ostéopénie, une résorption osseuse sous-périostée, une ostéosclérose, des images radiotransparentes de tumeurs brunes, une chondrocalcinose, des calcifications des tissus mous et vasculaires [7]. Le diagnostic est biologique. Le traitement repose le plus souvent sur la parathyroïdectomie.

Maladie de Paget osseuse

La maladie osseuse de Paget osseuse est une pathologie chronique et localisée à un ou

plusieurs os, caractérisée par un remodelage osseux anormal et excessif, aboutissant à d'importantes anomalies de la microarchitecture osseuse, ayant pour conséquence des structures osseuses peu résistantes et hypertrophiques [8]. Les FP siègent le plus souvent au niveau des membres inférieurs. L'aspect radiologique est typique avec une augmentation de volume et une déformation des os comprenant des zones déminéralisées et des zones de condensation.

La scintigraphie osseuse permet d'évaluer l'extension de la maladie. Le traitement médical de la maladie de Paget osseuse comprend les bisphosphonates, et la fracture sur os pagétique consolide difficilement, nécessitant souvent le recours à la chirurgie [9].

Fractures sur os irradié

L'irradiation est un adjuvant thérapeutique utilisé fréquemment dans le traitement des sarcomes des tissus mous, des métastases osseuses et des cancers pelviens et du sein. La survenue d'une fracture pathologique sur le site irradié varie entre 6 et 25%, et survient en moyenne 40 mois après l'irradiation [10]. Certains auteurs préconisent un traitement prophylactique basé sur la fixation intramédullaire [10].

3.2 Pathologies tumorales

Métastases osseuses

Les métastases osseuses sont la première cause de FP après l'ostéoporose. L'os est le troisième site métastatique après les poumons et le foie [11].

Les néoplasmes primitifs le plus souvent en cause sont le sein (25 à 68%), le poumon (7 à 15%), le rein (6 à 18%), la prostate (8 à 15%), et la thyroïde (6%) [12–14], d'où le moyen mnémotechnique des cancers ostéophiles « PPRST ».

Les patients sont généralement âgés entre 61 à 65 ans au moment du diagnostic, avec un sex-ratio (H/F) de 0,33 à 1 [12–14]. Les os les plus fréquemment touchés sont le fémur (51 à 69%), l'humérus (11 à 27%), le bassin et le sacrum (6%), le rachis (6%), puis le tibia, la scapula et les autres os longs [12–14]. L'aspect radiographique d'une métastase osseuse est très variable. Elle se présente le plus souvent sous forme de lésion lytique agressive soufflant la corticale sans matrice visible, sans reconstruction osseuse ni réaction périostée. En pratique, deux situations peuvent être rencontrées.

1) Le plus souvent, le cancer primitif est connu, et/ou le patient se présente avec plusieurs lésions osseuses, et la fracture est attribuée à une métastase. Le traitement est alors palliatif, intégré dans le cadre du traitement général de la maladie.

2) Plus rarement, le patient se présente avec une lésion osseuse unique, sans primitif connu (3% des cas) [15]. La biopsie osseuse permet à la fois de poser le diagnostic de métastase, et d'orienter le diagnostic.

Tumeurs osseuses primitives malignes

Les tumeurs osseuses primitives malignes se révèlent rarement par une FP : 9 à 15 % pour les tumeurs d'Ewing [16], 5 à 10 % dans les ostéosarcomes [17].

Par ailleurs, la FP peut également survenir au décours de l'évolution d'une tumeur osseuse primitive, notamment après la biopsie osseuse chirurgicale qui vient fragiliser une corticale déjà amincie par la lyse tumorale, au cours de la chimiothérapie néoadjuvante [16]. La survenue d'une fracture sur une tumeur osseuse primitive est un élément péjoratif du pronostic vital et fonctionnel, car il existe un essaimage des cellules cancéreuses dans les tissus mous périosses [17].

Tumeurs osseuses bénignes

Les tumeurs osseuses bénignes sont la première cause de FP chez l'enfant. Chez l'adulte, ce sont surtout les chondromes des os de la main qui sont fréquemment responsables de FP [3].

3.3 Hémopathies malignes

L'hémopathie maligne le plus fréquemment responsable de FP est le myélome multiple. Il s'agit d'une gammopathie monoclonale caractérisée par le développement d'un clone de plasmocytes tumoraux envahissant la moelle hématopoïétique. 50% des FP surviennent avant même que la maladie ne soit diagnostiquée. Le diagnostic est évoqué devant une hypergammaglobulinémie monoclonale, d'où l'intérêt de demander une électrophorèse des protéines sériques parmi le bilan de première intention devant la suspicion de FP.

La confirmation se fait par la mise en évidence d'une infiltration plasmocytaire au myélogramme. Après le diagnostic, 60% de patients ayant un myélome ont une ou plusieurs fractures au décours de la maladie, dont la moitié lors de la première année [18]. La fracture peut être une conséquence de la pathologie, du traitement, ou le plus souvent des deux. Les FP du myélome découlent de lésions lytiques et siègent préférentiellement au niveau du rachis dans 50% des cas, et au niveau des côtes dans 25% des cas [18]. Les autres hémopathies malignes pourvoyeuses de FP sont les lymphomes non hodgkiniens et les leucémies aiguës [12].

3.4 Fracture dans le cadre d'une maladie osseuse congénitale

Ostéogénèse imparfaite

L'ostéogénèse imparfaite est un groupe hétérogène d'ostéopathies génétiques en rapport avec un désordre constitutionnel du collagène de type I [19]. Six formes plus ou moins graves ont été décrites, dont la

transmission génétique est variable. Le diagnostic est évoqué en présence de déformations des membres inférieurs, d'un retard staturo-pondéral, d'une coloration bleutée des sclérotiques, voire d'une dentinogenèse imparfaite, d'une hyperlaxité ligamentaire [3]. La radiographie montre une transparence excessive avec des corticales amincies, des os graciles et déformés par d'anciennes fractures, parfois passées inaperçues dans la petite enfance [20].

Dystrophies osseuses

La dysplasie fibreuse des os est une affection osseuse bénigne rare, congénitale mais non héréditaire, où l'os normal est remplacé par un tissu fibreux renfermant une ostéogenèse immature [21]. Elle est due à la mutation somatique du gène GNAS sur le chromosome 20. Dans sa forme polyostotique, la dysplasie fibreuse est fréquemment à l'origine de fractures itératives qui sont responsables de déformations osseuses caractéristiques. Son diagnostic est évoqué sur la radiographie, mettant en évidence une lésion ostéolytique, souvent hétérogène, principalement radio-transparente, avec une corticale amincie, parfois une hypertrophie osseuse, avec souvent un liseré d'ostéocondensation périphérique à la lésion, mais avec à certains endroits une condensation osseuse dite « en verre dépoli » très évocatrice [21]. Le traitement fait appel à la chimiothérapie.

CONCLUSION

Le diagnostic étiologique de la fracture pathologique est un véritable défi pour les cliniciens. Une anamnèse et un examen clinique approfondis, complétés par des clichés radiographiques standards, sont les premiers éléments nécessaires dans la démarche diagnostique. Des examens complémentaires

plus approfondis sont souvent nécessaires pour parvenir à en trouver la cause. Un diagnostic étiologique et un traitement approprié de la pathologie sous-jacente sont la clé d'une prise en charge réussie de la fracture pathologique.

Conflits d'intérêts

Les auteurs déclarent ne pas avoir de conflits d'intérêt.

RÉFÉRENCES

1. Mutschler W, Wirbel R. Pathologische Frakturen [Pathological fractures]. *Der Unfallchirurg*. 19 juin 1997;100(6):410-29.
2. Adler CP. [Pathologic bone fractures: definition and classification]. *Langenbecks Arch Chir Suppl II Verh Dtsch Ges Chir*. 1989;479-86.
3. Biau D, Anract P. Fractures sur os pathologique. *EMC - Appareil locomoteur*. janv 2007;2(4):1-14.
4. Wilkins CH, Birge SJ. Prevention of osteoporotic fractures in the elderly. *The American Journal of Medicine*. nov 2005;118(11):1190-5.
5. Reginato AJ, Falasca GF, Pappu R, McKnight B, Agha A. Musculoskeletal manifestations of osteomalacia: report of 26 cases and literature review. *Seminars in Arthritis and Rheumatism*. avr 1999;28(5):287-304.
6. Kariv R, Sidi Y, Malnick S, Gur H. Pathologic fractures, anemia, hypercalcemia and hypocalciuria: an association between celiac disease and hyperparathyroidism. *Isr Med Assoc J*. déc 1999;1(4):280-1.
7. Singhal S, Johnson CA, Udelsman R. Primary hyperparathyroidism: what every orthopedic surgeon should know. *Orthopedics*. oct 2001;24(10):1003-9; quiz 1010-1.

8. Numan MS, Amiable N, Brown JP, Michou L. Paget's disease of bone: an osteoimmunological disorder? *Drug Des Devel Ther.* 2015;9:4695-707.
9. Parvizi J, Klein GR, Sim FH. Surgical Management of Paget's Disease of Bone. *J Bone Miner Res.* déc 2006;21(S2):P75-82.
10. Helmstedter CS, Goebel M, Zlotecki R, Scarborough MT. Pathologic Fractures After Surgery and Radiation for Soft Tissue Tumors: Clinical Orthopaedics and Related Research. août 2001;389:165-72.
11. Weber KL, Lewis VO, Randall RL, Lee AK, Springfield D. An approach to the management of the patient with metastatic bone disease. *Instr Course Lect.* 2004;53:663-76.
12. Hansen BH, Keller J, Laitinen M, Berg P, Skjeldal S, Trovik C, et al. The Scandinavian Sarcoma Group skeletal metastasis register Survival after surgery for bone metastases in the pelvis and extremities. *Acta Orthopaedica Scandinavica.* janv 2004;75(sup311):11-5.
13. Manabe J, Kawaguchi N, Matsumoto S, Tanizawa T. Surgical treatment of bone metastasis: indications and outcomes. *Int J Clin Oncol.* 21 févr 2004;10(2):103-11.
14. Fourneau I, Broos P. Pathologic fractures due to metastatic disease. A retrospective study of 160 surgically treated fractures. *Acta Chir Belg.* déc 1998;98(6):255-60.
15. Rougraff BT. Evaluation of the Patient With Carcinoma of Unknown Origin Metastatic to Bone: Clinical Orthopaedics and Related Research. oct 2003;415:S105-9.
16. Fuchs B, Valenzuela RG, Sim FH. Pathologic Fracture as a Complication in the Treatment of Ewing's Sarcoma: Clinical Orthopaedics and Related Research. oct 2003;415:25-30.
17. Zhou Y, Lu Q, Xu J, Yan R, Zhu J, Xu J, et al. The effect of pathological fractures on the prognosis of patients with osteosarcoma: a meta-analysis of 14 studies. *Oncotarget.* 22 sept 2017;8(42):73037-49.
18. Melton LJ, Kyle RA, Achenbach SJ, Oberg AL, Rajkumar SV. Fracture Risk With Multiple Myeloma: A Population-Based Study. *J Bone Miner Res.* 29 nov 2004;20(3):487-93.
19. Cundy T. Recent advances in osteogenesis imperfecta. *Calcif Tissue Int.* juin 2012;90(6):439-49.
20. Gatti D, Colapietro F, Fracassi E, Sartori E, Antoniazzi F, Braga V, et al. The volumetric bone density and cortical thickness in adult patients affected by osteogenesis imperfecta. *J Clin Densitom.* 2003;6(2):173-7.
21. Akasbi N, Abourazzak FE, Talbi S, Tahiri L, Harzy T. La dysplasie fibreuse: état des lieux. *Pan Afr Med J [Internet].* 2015 [cité 22 nov 2020];21. Disponible sur: <http://www.panafrican-med-journal.com/content/article/21/21/full/>
22. Mukhopadhyay S, Mukhopadhyay J, Sengupta S, Ghosh B. Approach to Pathological Fracture- Physician's Perspective. *Austin Intern Med.* 2016;1(3):1014.